

ЗООЛОГИЯ

К ЭВОЛЮЦИИ ОНТОГЕНЕЗА У КЛЕЩЕЙ

Э. Г. Беккер

В 1868 г. была опубликована статья женевского зоолога Клапареда (E. Claparède), посвященная внешнему строению, анатомии и онтогенезу клещей, относящихся к двум подотрядам: Sarcoptiformes и Trombidiformes Рейтера, объединенных А. А. Захваткиным в группу Acariformes.

Клапаредом в этой статье отмечены основные своеобразные черты в развитии Acariformes. Описывая развитие *Unionicola (Atax) bonzi* Claparède, Клапаред различает пять периодов, которые он называет стадиями: 1) развитие в яйце и образование deutovum (вторичного яйца); 2) внутреннее развитие deutovum; 3) стадию первой личинки; 4) возвращение к дейтовальному состоянию и образование второй личинки (нимфы); 5) образование proсорop (имагинальной фазы).

Касаясь первого периода развития, автор указывает на появление под хорионом, который он принимает за membrana vitellina, особой оболочки (названной Клапаредом Zwischenhaut), выделяемой яйцом уже после образования бластодермы. После разрыва хориона Zwischenhaut продолжает прикрывать развивающегося клеща; это состояние Клапаред называет deutovum (вторым яйцом). Как яйцо, так и deutovum развиваются в ткани хозяина — двустворчатого моллюска. С появлением движений у сформировавшейся под покровом оболочки deutovum (Zwischenhaut) личинки оболочка разрывается, и личинка, покинув оболочку, переходит к подвижной жизни, которая, по Клапареду, длится всего несколько мгновений. После этого личинка вновь внедряется в ткань моллюска, в его жабры.

Много внимания уделяет Клапаред изменениям в строении тела личинки клеща после внедрения в ткань жабр. То, что тело становится шарообразным и его размеры значительно увеличиваются, он приписывает растяжению плейральной перепонки, соединяющей спинной и стернальный щиты, и поступлению в тело личинки через покровы воды. Он полагает, что вода сосредоточивается между наружным скелетом и мягкими частями тела, отделяя их друг от друга и заставляя мягкие части конечностей покидать свой скелет и превращаться в короткие толстые выросты тела. Этот период развития, который Клапаред называет возвращением к дейтовальному состоянию, под впечатлением облегающих развивающуюся нимфу оболочек, не был изучен автором в морфологическом отношении, и значение его осталось неразгаданным. Основное внимание Клапаред обратил на формирование нимфальной фазы, названной им второй личинкой, на те признаки, которые отличают нимфу от взрослой фазы; он подробно описывает строение скелета нимфы, в том числе и ротового аппарата. Срок свободной жизни нимфы Клапаред считал весьма ограниченным, ссылаясь на то, что активных нимф в сравнении с теми, которые вновь внедрились в жабры моллюска и вновь переживают изменения, сравнительно немного.

Излагая процесс превращения нимфы в *prosopon*, Клапаред отмечает, что при этом повторяются те явления, которые происходят при превращении личинки в нимфу.

На основании данных Клапареда о биологии *Unionicola bonzi* можно сделать вывод, что свободная жизнь *Unionicola* весьма ограничена, что большую часть жизни до наступления имагинальной фазы клещ проводит в ткани двустворчатого моллюска, где происходит его развитие.

Несколько иначе описывает биологию *Unionicola* Кёнике (F. Koenike, 1915), проводивший наблюдения над видом *Unionicola aculeata* Koen. Согласно Кёнике, в моллюске паразитирует личинка, нимфа же покидает моллюска и живет свободно и лишь к концу своей фазы возвращается в раковину слизняка, чтобы развиваться в имаго; имаго вновь покидает слизняка с тем, чтобы вернуться к нему для откладки яиц. Таким образом, заключает автор, паразитом является лишь личинка *Unionicola*, нимфа же и имаго свободноживущие.

В числе фактов, обнаруженных Клапаредом, исключительный интерес представляет состояние *deutovum* на рубеже эмбрионального и постэмбрионального развития. Оболочке *deutovum* многие авторы приписывают большое морфологическое значение, особенно с того времени, как было установлено соответствующее значение оболочек на рубежах личиночной и нимфальной, нимфальной и имагинальной (прозопальной) фаз. Хенкинг (H. Henking, 1882), обнаруживший эти оболочки у *Trombidium*, назвал их аподермами.

Рейтер (E. Reuter, 1909) отмечал, что эмбриональные аподермы, которых две в эмбриональном развитии *Myobia*, получили свое толкование со стороны Коршельта и Хейдера (E. Korschelt und K. Heider, 1892). Эти авторы пояснили, что эмбриональные аподермы могут быть истолкованы как экзувии личиночных возрастов, вторично перенесенных с периода постэмбрионального на период эмбрионального развития. В соответствии с толкованием эмбриональных аподерм *Unionicola* и *Myobia* как рудиментов личиночных возрастов эти авторы высказывают предположение, что аподермы постэмбрионального периода развития являются рудиментами возрастов нимфальной фазы. Несмотря на то, что Хенкинг (1882) не давал такого толкования постэмбриональным аподермам *Trombidium*, он показал, что нимфальные аподермы оформлены как экзувии, хотя и не считал их таковыми.

На то, что постэмбриональные аподермы, как постларвальная так и предимагинальная, представляют рудимент двух нимфальных возрастов, указывал Трегорд (L. Trägårdh, 1904). Трегорд обстоятельно показал, что нимфальные аподермы несут признаки нимфальных возрастов, т. е. они обладают следами членистых ножек, ротовых частей а также щетинками. Это, по мнению Трегорда, подтверждается следующим: когда в цикле развития клеща аподерм нет, число нимфальных возрастов больше, чем при наличии аподерм, из чего вытекает, что аподермы соответствуют исчезнувшим нимфальным возрастам.

Соответствие аподерм нимфальным возрастам подробно обсуждается в работе Рейтера (1909), где приводится сравнительная таблица фаз и возрастов клещей. Из таблицы следует, что онтогенез клещей претерпевает упрощение, которое связано с полной или неполной редукцией личиночных и нимфальных возрастов. Рейтер полагал, что первоначальное число нимфальных возрастов три; все они полностью осуществлены у *Oribatidae*; у *Trombidinae* среди *Trombidiformes* средний нимфальный возраст сохраняется, крайние же — первый и третий нимфальные возрасты представлены аподермами. Итак, в результате переноса личиночных возрастов из постэмбрионального периода развития эмбриональный и сокращения нимфальных возрастов у клещей постэмбриональный период развития претерпевает упрощение:

Судя по поведению личинки *Unionicola*, прогресс в однообразии условий существования заключается в установлении более тесной связи личинки *Unionicola* со своим хозяином-моллюском. Согласно Кёнике, только личинка *Unionicola* паразитирует в моллюске, но Кёнике не приводит доказательств ее паразитизма. Можно ожидать, что как *deutovum*, так и личинка, освободившаяся от аподермы, используют моллюска лишь как место укрытия, и он не служит им источником питания; наблюдаемый не столь значительный рост личинки может происходить за счет тех резервных веществ, которые получены личинкой от яйца. Усиленный рост наблюдается у клеща лишь с наступлением нимфальной фазы. С другой стороны, усиленный рост нимфы и продолжающаяся связь нимфы и просороп с хозяином может, вопреки мнению

Рис. 1. *Deutovum Unionicola*: А — сбоку; Б — со спинной стороны; В — с брюшной стороны (из Клапареда; упрощено): а, б, в — уровни поперечных срезов, представленных на рисунке 2; 1 — аподерма, 2 — резервный белок (желток), 3 — передняя слепая кишка, 4 — задняя слепая кишка, 5 — экскреторный орган, 6 — щетинки на рудименте щупальца, 7 — щупальце, 8 — покров личинки

Кёнике, вызвать предположение, что не личинка, а именно нимфа и просороп являются фактически паразитами моллюска, несмотря на их более подвижную жизнь.

Объектом, на котором мы постараемся решить поставленные вопросы, послужит *Unionicola intermedia* Коен.

Обратимся в первую очередь к *deutovum* Клапареда — не является ли уже эта ранняя фаза паразитом двусторчатки? Как видно из рисунка 1, эта фаза представлена личинкой в покоем состоянии, окруженной аподермой, которая образовалась еще под хорионом в эмбриональный период развития. Намечается и средняя кишка (рис. 1А, Б), сохранившая желток зародыша. Именно при формировании *deutovum* масса желтка принимает форму переднего отдела средней кишки, функционирующего у клещей как пищеварительный отдел; от центральной части пищеварительного отдела (желудка) отходит по паре слепых кишок вперед и назад (рис. 1Б—3, 4). Пространство между двумя задними слепыми кишками занимает экскреторный орган (рис. 1Б—5). Экскреторный орган, полностью обособленный от пищеварительного отдела средней кишки, первоначально представляет задний отдел средней кишки (Э. Беккер, 1956, 1957, 1959).

На рисунке 2 изображены три (а, б и в) поперечных среза фазы *deutovum*. Срез а (рис. 2) расположен в той области опистосомы, где находится центральная часть пищеварительного отдела средней кишки, срез б — на границе желудка и слепого переднего конца экскреторного

Рис. 2. Поперечные срезы deutovum *Unionicola intermedia*: а — через желудок, б — через границу желудка и экскреторного органа, в — через задние слепые кишки и экскреторный орган, 1 — хорнион, 2 — ядро энтодермальной клетки, 3 — резервный белок (желток), 4 — эпителий между полостями пищеварительного отдела и экскреторного органа, 5 — задняя слепая кишка, 6 — экскреторный орган и его эпителий

клеточной тканью губчатого строения с желтком, в межклетные пространства которой могла бы поступать пища. Клетки энтодермы, распространяясь из своего очага на желток, не обволакивают его, а проникают в него, распространяясь в нем повсюду и распределяя его между собой,

Рис. 3. Поперечный срез deutovum *Unionicola intermedia* на более поздней стадии, чем на рисунке 2: 1 — резервный белок (желток), 2 — эпителий пищеварительного отдела, 3 — экскреторный орган и его эпителий

органа; срез в взят из области, расположенной далее назад, где обе задние слепые кишки 5 граничат с экскреторным органом 6.

Захватывает ли срез желудок (срез а) или слепые кишки (срез в), всюду пищеварительный отдел средней кишки представлен массой беспорядочно расположенных белковых шаров разнообразной величины, связанных друг с другом сетью плазмы с рассеянными в ней небольшими ядрами энтодермы, граница которых отчетливо обозначена оболочкой ядра, содержащего в центре небольшое «ядрышко». Скопление ядер энтодермы наблюдается лишь вблизи окологлоточной нервной массы, впереди. Некоторое скопление клеток энтодермы, напоминающих по расположению эпителий, имеется там, где должны были сообщаться полости пищеварительного и экскреторного отделов (рис. 2б). Здесь образуется сплошная стенка из клеток энтодермы, отделяющая пищеварительный отдел, содержащий резервный белок, от полости экскреторного органа, не содержащего резервного белка (желтка) и заполненного водянистым содержимым. Таким образом, в то время как экскреторный орган обладает хорошо выраженной полостью, пищеварительный отдел представлен

клеточной тканью губчатого строения с желтком, в межклетные пространства которой могла бы поступать пища. Клетки энтодермы, распространяясь из своего очага на желток, не обволакивают его, а проникают в него, распространяясь в нем повсюду и распределяя его между собой, причем между клетками образуются полости-каналы. Малые размеры клеток энтодермы и ядер, относительная бедность клеток плазмой и однородность этой плазмы — все указывает на ограниченную деятельность клеток энтодермы. Об этом свидетельствует и то, что белковые шары остаются неиспользованными. Роль клеток в отношении резервного белка, по-видимому, ограничивается тем, что белок распределяется между клетками, и вместе с тем клетки распределяются по белку, обволакивая его и распределяя между собой.

Однако деятельность энтодермальных клеток по отношению к резервному белку проявляется еще в одном акте — в несомненном дальнейшем накоплении белка в пищеварительном отделе средней кишки, что вытекает из изменения структуры белковых шаров. Структура последних становится сложнее, происходит объединение шаров самого различного размера в комп-

лексы, которые облекаются новыми отложениями белка. Белок, судя по более слабой окраске гематоксилином, по своему составу отличается от шаров желтка, сохранившегося от яйца (рис. 3). Это наблюдение дает повод предполагать, что уже в фазе deutovum в кишечник поступает пища, которая откладывается в пищеварительном отделе, увели-

Рис. 4. Щупальце имаго *Unionicola intermedia*: 1 — дистальный членок хелицеры, 2 — отверстие глотки и глотка, 3 — щупальце

Рис. 5. Гнатосома deutovum *Unionicola intermedia* (вид сбоку): 1 — крючок на рудименте щупальца, 2 — щетинки на рудименте щупальца, 3 — отверстие глотки и глотка

чивая количество резервного белка. Источником питания, очевидно, может служить лишь ткань хозяина, именно кровяная лимфа, поскольку гемоцитов и каких-либо других оформленных частиц в промежутках между энтодермальными клетками пищеварительного отдела не наблюдается. Таким образом, в строении пищеварительного отдела средней кишки мы находим подтверждение тому, что уже deutovum *Unionicola* — паразит двусторчатого моллюска.

О том, что личинка и даже deutovum *Unionicola* принимают пищу, притом исключительно жидкую, свидетельствует не только изменение в содержимом средней кишки, но и вооружение гнатосомы личинки *Unionicola*. Длинные пятичленистые щупальца гнатосомы имагинальной (рис. 4) и нимфальной фаз подверглись у личинки резкому и глубокому изменению. При беглом анализе гнатосомы личинки может показаться правильным мнение Клапареда, что в данном случае имеет место срастание пары щупальцев в непарный хоботок; гнатосома представляется нам хоботком толстым и тупо оканчивающимся спереди. Однако более подробное изучение обнаруживает, что ось хоботка, как и у взрослой особи, образуют хелицеры, парная дистальная часть которых, и здесь имеющая форму крючков, развита ничтожно; функционально ее сменяет пара мощных крючков, сидящих на медиальной стороне укороченных щупальцев педипальп (рис. 5—1 и 6—1). Клапаред, очевидно, принял эти крючки пальп за дистальные членки хелицер. Укороченное щупальце превращено у личинок в выпуклую щеку, причем членки

Рис. 6. Щетинки и крючки щупальцев личинки *en face Unionicola intermedia*: 1 — крючок на рудименте щупальца, 2 — щетинки на рудименте щупальца

щупальца слились, и сохранились лишь слабые намеки на первоначальное расчленение щупальца.

Мощно развиты у гнатосомы щетинки щупальцев, которые вместе с крючками на щупальцах служат, очевидно, не только для прочного прикрепления к хозяину, но и для нанесения ему укусов. Щетинки одновременно прокалывают и аподерму у *deutum*, в результате чего кровь хозяина проникает под аподерму до отверстия глотки, которое расположено на уровне середины длины крючков двух щупальцев. Щетинок на щупальцах три пары; это по своему положению медиальные, субмедиальные и латеральные щетинки. У нимфы и имаго щетинки и крючки исчезают, и их роль берут на себя дистальные членики хелицер

Рис. 7. Поперечный срез через задние слепые кишки и экскреторный орган молодого имаго *Unionicola intermedia*: 1 — гемолимфа (пища) и полость пищеварительного отдела средней кишки, 2 — экскреторный орган и его эпителий, 3 — ядро энтодермальной клетки

(рис. 4—1). Белковые резервы в пищеварительном отделе средней кишки, используемые при превращении личинки в нимфу, возмещаются и пополняются в течение нимфальной фазы. Дальнейшее пополнение резервов происходит на имагинальной фазе (рис. 7, 8). На протяжении этих двух фаз полость у пищеварительного отдела средней кишки продолжает отсутствовать; имеется лишь небольшая щель, расположенная посредине слепых кишок и желудка и заполненная жидкой пищей — гемолимфой, из которой выпал белок (рис. 7—1). Однако на нимфальной и имагинальной фазах расположение и размеры эпителиальных клеток меняются — клетки образуют не очень ясный однослойный эпителий, разрастаясь при этом до огромных размеров; в значительной степени увеличивается число белковых шаров, достигающих крупных размеров; величина ядер сохраняется, сохраняется и «ядрышко» в центре ядра. Пища из полости пищеварительного отдела поступает в ближайшую часть эпителиальных клеток отдела.

С начала усиленного развития половых желез у имаго начинается и повышенное расходование белковых резервов — изменяется самый состав белковых шаров, что отражается на окраске гематоксилином по

Рис. 8. Продольный, близкий к медиальному сагитальный срез имаго *Unionicola intermedia* ко времени усиленного использования белковых резервов: 1 и 3 — гемолимфа (пища) и полость пищеварительного отдела средней кишки, 2 — экскреторный орган и его эпителий

Рис. 9. Поперечный срез через задние слепые кишки и экскреторный орган имаго *Unionicola intermedia* ко времени усиленного использования белковых резервов: 1 — экскрет, 2 — экскреторный орган и его эпителий, 3 — плазматический мешок вокруг используемого белка, 4 — гемолимфа (пища) и полость пищеварительного отдела средней кишки, 5 — проктодеум и его эпителий

Гейденгайну. Шары часто собираются в группы, причем вокруг них образуется плотный слой плазмы (рис. 9), под покровом которого шары полностью используются, так что в конечном итоге это мешковидное окружение оказывается полым и, по-видимому, также растворяется и исчезает. Следы этого процесса являются скопления мелких крупинок продуктов распада (рис. 9—1). На протяжении данных изменений в содержимом эпителиальных клеток также происходят некоторые преобразования — ядра могут значительно увеличиваться, «ядрышко» может распадаться на более мелкие частицы. В результате этого процесса полностью исчезают белковые шары и увеличивается размер полости в кишке.

ЛИТЕРАТУРА

- Беккер Э. 1956. Пища и пищеварительный тракт паутинового клещика *Tetranychus urticae* Koch. в период активного состояния клещика. Вестн. МГУ, № 4.
- Беккер Э. 1957. Родственные связи клещей по анатомическим данным. Вестн. МГУ, сер. биологии, почвоведения, геологии, географии, № 4.
- Беккер Э. 1959. К вопросу о естественности отряда Acarina. Тр. Ин-та морфологии животных АН СССР, вып. 27.
- Claparède E. 1868. Studien an Acariden. Z. f. wiss. Zool., Bd. 18.
- Henkin H. 1889. Beiträge zur Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Biologie von *Trombidium fuliginosum*. Z. f. wiss. Zool., Bd. 37.
- Koenike F. 1915. Beitrag zur Kenntnis der Wassermilbe *Unionicola aculeata* Koen. Arch. f. Hydrobiologie und Planktonkunde, Bd. X.
- Korschelt E. und Heider K. 1892. Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte der wirbellosen Tiere.
- Reuter E. 1909. Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. Acta Societatis scientiarum Fennicae, Bd. XXXVI, № 4.
- Trägårdh L. 1904. Acariden aus Ägypten und dem Sudan. Results. Swed. zool. Exped. to Egypt and the White Nile, 1901.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила 3 мая 1960 г.